

HADIS YODLASHNING FAZILATI VA AHAMIYATI

Abdurahmonov Abdulhodiy

Buxoro davlat univesiteti,
Islom tarixi va manbashunosligi
magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15209760>

Anotatsiya. Mazkur maqolada hadis yodlashning Islom dinimizdagi ahamiyati, fazilati va ilmiy qiymatini tahlil qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini yodlash, ularni ommaga yetkazish va amal qilish har bir musulmon uchun buyuk sharaf va ibodat ekani ta'kidlanadi. Sahobiyalar va Imom Abu Hanifa rohimahulloh kabi ulamolarimizning bu boradagi ulkan hissalarini, shuningdek, hadis yodlash orqali musulmonlar orasida ilm va birlikning mustahkamlanishi haqida fikr yuritiladi. Maqola hadislarini yodlashning shariatdagi o'rnini va qiyomat kuni oliy maqomga erishishdagi ahamiyatini yoritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Hadis, shariat, hadis yodlash, fazilat, ilm, sahobiyalar, Imom Abu Hanifa, Alloh roziligi, Islom ilmlari.

Annotation. This article analyzes the importance, virtue and scientific value of hadith memorization in our religion of Islam. It is emphasized that memorizing the hadiths of the Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him), communicating them to the public and acting on them is a great honor and worship for every Muslim. The great contributions of our scholars such as the Companions and Imam Abu Hanifa (may Allah have mercy on him) in this regard, as well as the strengthening of knowledge and unity among Muslims through hadith memorization, are discussed. The article aims to shed light on the role of memorizing hadiths in Sharia and its importance in achieving a high status on the Day of Judgment.

Keywords: Hadith, Sharia, memorization of hadith, virtue, knowledge, companions, Imam Abu Hanifa, may Allah be pleased with him, Islamic sciences.

Islom dinimizdagi hadislar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari, amallari va tasdiqlarini o'z ichiga olib, shariatning muhim manbalari sanaladi. Ulamolarimiz hadislarini yodlash va ularni amalga tadbiq qilish orqali diniy ilmlarni targ'ib qilishni ulug' ibodat deb hisoblashgan. Bu fazilatli amalning ahamiyati va fazli haqida quyida shu haqida ma'lumotlar keltiramiz.

Hadis yodlashning ahamiyati

1. Hadislar shariatimizning ikkinchi manbasidir

Qur'oni Karimdan keyin Islom shiati hukmlarini hadis-shariflar orqali istinbot qilanadi, sharhlanadi va aniqlanadi.

“Kim Payg‘ambarga itoat qilsa, Allohga itoat qilgan bo‘lur”. (Niso surasi, 80) oyati, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini orqali shariatimizni tushunishimizning muhimligini ta’kidlaydi. Shu sababli hadislarini yodlash, ularni tarqatish va amalga oshirish har bir musulmon uchun juda muhimdir.

2. *Hadis yodlash Payg‘ambarimiz sollallhu alayhi vasallamga vafobelgisidir*

Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini yodlash va ularni ommaga yetkazish biz musulmonlar uchun buyuk sharafdir. Hadisi sharifda shunday deyiladi:

“Kimki qirq hadisni Alloh taoloning roziligini ko‘zlab, ummatimning halol va haromi borasida ta’lim berish uchun o‘rgansa, qiyomat kuni Alloh uni mahshargohga olim qilib keltiradi”.

Bu hadisi-sharif, hadisni o‘rganish va uni tarqatish insonni Alloh huzurida ulug‘ maqomga erishishiga sabab bo‘lishini ko‘rsatadi.

Hadis rivoyat qilgan sahobiylarning faoliyati

Sahobiylar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning har bir so‘zlarini, amallarini va tasdiqlarini aniq yodlab, keyingi avlodlarga yetkazganlar. Hadislarni yodlashda va ularni ommaga tarqatishda sahobiylarning xizmatlari juda katta bo‘lgan. Masalan:

- Abu Hurayra roziyallohu anhu 5374 ta hadis rivoyat qilgan. Uning xotirasi va hadislarini yodlashdagi mehnati Payg‘ambarimiz sollallahu alayhi vasallamning hadislarini keng tarqalishiga sababchilardan bo‘lgan.
- Oisha onamiz roziyallohu anho 2210 ta hadis rivoyat qilib, Islom dinimizning yetuk ayoli va oilaviy jihatlarini yoritganlar.
- Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhumo va Anas ibn Molik roziyallohu anhu kabi sahobiylar ham hadis rivoyat qilishda va ularni yodlashda ulkan ahamiyatga ega bo‘lganlar.

Mazabboshimiz Imom Abu Hanifa rohimahullohning hadis ilmidagi o‘rni

Taniqli muhaddislardan Sufyon ibn Uyayna va Imom Abu Dovud rahimahumallohlar Abu Hanifa rohimahullohning hadis va fiqhdagi bilimlarini yuksak baholaganlar. Sufyon ibn Uyayna:

“Abu Hanifa rohimahullohning zamonlarida Kufada u kishidan ko‘ra afzalroq, parhezkorroq va faqihroq kishi bo‘lmagan”.

Bu so‘zlardan anglashiladiki, Imom Abu Hanifa nainki fiqhdagi, balki hadis ilmlarida ham o‘ziga xos o‘ringa ega edilar.

Hadis yodlashning fazilatlari

1. *Alloh roziligini qozonish*

Hadislarni yodlash va ularni boshqalarga yetkazish orqali musulmonlar Alloh taoloning va Payg'ambari sollallohu alayhi vasallamning roziligiga erishadilar.

2. *Ilm ahlining oliy maqomi*

Hadis ilmi musulmonlar ilmlari ichida eng yuksak hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar:

“Ilm talab qilish har bir musulmon uchun farzdir”.

3. *Ummatning o'zaro bog'lanishi*

Hadislarni yodlash orqali musulmonlar orasida ma'rifat tarqaladi, ularning qalblari birlashadi va ummatning asosiy qadriyatlari asrab qolinadi.

4. *Qiyomat kuni oliy maqomga erishish*

Yodlangan va amalga oshirilgan har bir hadis insonning qiyomat kunida oliy maqomga erishishiga sabab bo'ladi.

Xulosa

Hadislarni yodlash va ularni boshqalarga yetkazish Islom dinimiz uchun juda muhimdir. Sahobiylarning va ulamolarning bu boradagi mehnati musulmonlar uchun o'rnakdir. Hadislarni yodlash va ularga amal qilish orqali inson nafaqat Alloh va Rasulining roziligini qozonadi, balki dunyo va oxiratda ulug' maqomga erishadi. Shunday ekan, har bir musulmon hadislarni o'rganish va ularga amal qilishga jiddiy ahamiyat berishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qur'oni Karim. – T.: O'zbekiston musulmonlari idorasi nashriyoti, 2017. – 604 b.
2. Imom Navaviy. “Arbain an-Navaviy” (Qirq hadis). – T.: “Sharq” nashriyot-matbaasi, 2004. – 78 b.
3. Jaloliddin Suyutiy. “Tadrib ar-Roviy”. – Qohira: “Darul-Ma'orif”, 1986. – 412 b.
4. Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. “Al-Jome' as-Sahih”. – Riyod: “Majma' al-Malikiy al-Fahd”, 1993. – 756 b.
5. Abdulloh ibn Abu Dovud. “Sunan Abu Dovud”. – Bayrut: “Darul kutub al-ilmia”, 2008. – 652 b.
6. Imom Abu Hanifa. “Fiqh al-akbar”. – Qohira: “Darul ihyo al-kutub al-Arabiya”, 1998. – 128 b.
7. Ibn Hajar al-Asqaloniy. “Fath al-boriy sharh sahih al-Buxoriy”. – Bayrut: “Darul-ma'rifa”, 1985. – 13 jild.

